

LIDERANÇA LIBERAL E AUTOCRÁTICA: ATÉ QUE PONTO AFETA A PRODUTIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO?

LIBERAL AND AUTOCRATIC LEADERSHIP: TO WHAT EXTENT DOES IT AFFECT PRODUCTIVITY IN THE WORKPLACE?

Jhonata Cristyan Moura Barroso¹

Paulo Francisco Barbosa Sousa²

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar a importância da liderança na cultura organizacional e no desempenho das empresas, abordando os modelos de liderança liberal e autocrática. Autores como Maslow, Drucker e Schein são citados para contextualizar a relação entre liderança, cultura organizacional e produtividade. O modelo autocrático é descrito como centralizado, com o líder impondo suas ordens, enquanto o liberal promove a autonomia dos colaboradores. São discutidas as vantagens e desvantagens de cada modelo e a importância da escolha adequada para cada contexto organizacional. A metodologia utilizada é baseada em pesquisa bibliográfica investigativa e explicativa, com uma abordagem qualitativa para comparar os modelos de liderança. Os resultados destacam a interligação entre liderança, cultura organizacional e eficiência empresarial, ressaltando a necessidade de alinhamento entre o modelo de gestão e os valores da organização para promover um ambiente de trabalho produtivo e saudável.

Palavras-chave: Gestão, Liderança, Cultura Organizacional.

ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the importance of leadership in organizational culture and company performance, addressing liberal and autocratic leadership models. Authors such as Maslow, Drucker and Schein are cited to contextualize the relationship between leadership, organizational culture and productivity. The autocratic model is described as centralized, with the leader imposing his orders, while the liberal model promotes employee autonomy. The advantages and disadvantages of each model and the importance of choosing the right one for each organizational context are discussed. The methodology used is based on investigative and explanatory bibliographical research, with a qualitative approach to compare leadership models. The results highlight the interconnection between leadership, organizational culture and business efficiency, highlighting the need for alignment between the management model and the organization's values to promote a productive and healthy work environment.

Keywords: Management, Leadership, Organizational Culture.

¹ Bacharel ou Licenciado do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:

jhonatacristyan@gmail.com

² Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:

paulobarbosa@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A dinâmica da liderança exerce um papel importante no desempenho e na cultura organizacional das empresas. A questão sobre qual abordagem de liderança - liberal ou autocrática - é mais eficaz e como ela influencia a produtividade no ambiente de trabalho tem sido objeto de considerável debate e pesquisa.

Vários aspectos rodeiam a produtividade no ambiente de trabalho, segundo Maslow (1943) na hierarquia das necessidades segurança, diversidade, autonomia, bem estar físico e mental no trabalho são pontos importantes na gestão de uma equipe estando diretamente ligadas ao modelo ao qual estão inseridos e cultura do ambiente de trabalho.

Drucker (1999) aborda que o líder deve dispor de maior autonomia na administração do departamento estando em concordância com demais setores e cultura da organização, possibilita liberdade de decisão e experiência, em contra partida, administração autocrática tem a figura de um líder com presença nas decisões com centralização da figura do gestor.

Desse modo, os dois modelos possibilitam a administração de equipes com alta produtividade quando alinhados a culturas organizacionais. Segundo Paschoal (2015) para desenvolvimento não apenas o modelo de gestão deve está bem definido, mas uma cultura organizacional com salários, qualidade de vida e plano de carreiras são relevantes para equipes de alto padrão.

Neste contexto, este artigo tem como objetivo geral analisar a importância da liderança na cultura organizacional e no desempenho das empresas, abordando os modelos de liderança liberal e autocrática, delineando suas características e modos gerenciais em organizações modernas. A motivação para este estudo reside na importância de compreender como diferentes estilos de liderança impactam a eficiência e a eficácia das operações empresariais.

Ao apresentar uma revisão da literatura e dados científicos pertinentes dos autores Chiavenato, Peter Drucker, Luiz Paschoal e Peter Schein somado a busca nas bases de dados SCIELO, LILACS e MEDLINE, este trabalho visa oferecer *insights* sobre a interação entre os estilos de liderança e a produtividade no ambiente de trabalho contemporâneo, delineando os objetivos específicos desta pesquisa, explorando as características distintivas dos modelos de gestão, sua influência nas práticas organizacionais e seu efeito na dinâmica entre líder e colaborador. A problematização centraliza-se na identificação do modelo predominante nas organizações modernas e em como este se relaciona com os níveis de produtividade observados.

Com base que ambas as lideranças autocráticas e liberais possam ter lugar nas organizações contemporâneas., procurando-se entender como esses modelos podem coexistir e influenciar positivamente o desempenho organizacional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL

A cultura de uma organização é um conjunto de valores, confiança, normas e práticas que orientam o comportamento dos membros da instituição. Ela possui um papel crucial na criação do ambiente laboral ideal para o sucesso geral da empresa. Edgar Schein, renomado teórico em culturas empresariais, afirma a presença de 3 níveis básicos dentro desses grupos: projetos externos visíveis; concepções compartilhadas entre os indivíduos envolvidos e suposições subjacentes a essa estrutura cultural estabelecidas - essencialmente essas caminhariam juntas no impacto causado nos funcionários quanto às suas percepções ou respostas frente aos desafios diários enfrentados ao longo dessa trajetória corporativa conjuntamente.

Uma forte cultura organizacional traz vantagens, como um ambiente mais coeso e engajado entre os colaboradores, além da otimização dos processos internos e do estabelecimento de uma identidade compartilhada. Empresas renomadas por suas culturas, como é o caso do Google e Zappos que estimulam a inovação e a felicidade no meio profissional. Segundo Kotter & Heskett em sua pesquisa sobre organizações adaptativas com culturas definidas resultados financeiros melhores ao longo do tempo.

Segundo Luiz Pascoal para gerenciar eficazmente a cultura organizacional, é necessário avaliar continuamente e adaptar os valores e práticas da empresa para garantir sua compatibilidade com objetivos estratégicos e mudanças no ambiente externo. É crucial empregar ferramentas como pesquisas de clima organizacional, feedback regular e programas de desenvolvimento de líderes para manter uma dinâmica cultural adequada. Além disso, é essencial que os líderes sigam modelos comportamentais consistentes com as atitudes desejadas pela empresa enquanto promovem reforços positivos aos valores correspondentes à instituição em questão.

2.2 LIDERANÇA

Para Schein (2022, p. 22) liderança e cultura corporativa são temas interligados no seu processo de desenvolvimento. Desta forma, compreender o conceito e como se complementam de maneira interdependentes, se faz necessário para observar sua relevância.

Liderança, de acordo com Shein (2022):

A liderança é a chave para a aprendizagem. A aprendizagem ocorre quando algo esperado não acontece e o indivíduo ou o grupo está com fome, ferido, desapontado ou de algum modo “rejeitado”. Se estamos falando de formação cultural, a aprendizagem ocorre por meio da liderança de um fundador ou empreendedor que usa seu poder pessoal para exigir um novo comportamento para atingir um propósito. Se o grupo estiver com dificuldade, será mais uma vez a liderança que proporá algo novo para tentar resolver a situação. Se o grupo for bem-sucedido, a cultura definirá o que se espera de seus líderes formais. Se o grupo tiver dificuldades novamente, os líderes formais ou outros membros demonstrarão ou exigirão um comportamento novo para resolver o problema, o que pode fazer a cultura se desenvolver. (Peter Schein, 2022, p. 34)

Para Chiavenato (2005) o líder deve ser formado / preparado para que ocorra liderança por meio do exemplo e não através de simples ordens, assim, promover pelo potencial apresentado em determinado momento ou período pode não ser benéfico a organização.

Quando os processo de gestão de um líder PODC (*Plan/Do/Check/Act*) relacionados ao planejamento, execução, verificação e correção estão bem executados, são fatores imprescindíveis para sucesso empresarial. Alinhados com colaboradores, etapas e cultura organizacional são uma fórmula para se caminhar rumo a resultados positivos. (Kardex & Nascif, 2013)

“Líderes como empresários, profetas e políticos formam novos grupos, organizações e movimentos, criando assim novas culturas”. (Schein, 2022, p. 123)

Diante dos conceitos apresentados entre liderança e cultura, a seguir compreenderemos os modelos de gestão liberal e autocrática de forma a distinguir seus modelos, divisão, estilo, decisões, características, participação do líder e benéficos para organização e até que ponto contribui para produtividade no ambiente corporativo.

2.3 LIDERANÇA AUTOCRÁTICA

O modelo de gestão autocrática fixa as diretrizes e determinações de controle de modo

centralizado, por muitas vezes impondo suas ordens ao grupo, desencadeando emoções negativas ao desempenhar funções. (Chiavenato, 2004)

Segundo Vergara (2016) o modelo de liderança autocrática busca processo hierárquico, participação do líder no processo, tomada de decisão, estando ligado de forma pessoal.

Na administração clássica caracterizava-se predominantemente a gestão autocrática com hierarquia bem definida entre os setores operacional, estratégico e tático observando-se um alto grau de controle, através de uma cadeia rígida. (Ervilha, 2012)

Mediante o avanço social e tecnológico, ao qual, o mercado necessitava de novos métodos de gerenciamento, houve-se também o crescimento das teorias gerenciais seguindo-se pela teoria das Relações Humanas (1932), Sociotécnica (1953), Neoclássica (1957), Organizacional (1962), Contingencial (1972) e Novas Abordagens (1990). (Chiavenato, 2004)

Diante do contexto histórico e sua presença no cenário administrativo quais as vantagens deste modelo de gestão? Campos (2021) aborda que através de uma hierarquia presente, supervisão contínua que o colaborador é focado em suas tarefas observa-se: controle de processos, centralização, metas definidas, previsibilidade e segurança.

Este modelo continua de modo a se encaixar em corporações com cultura rígida e tradicional, não se observando foco no desenvolvimento de planos como PCCR, plano de cargo carreiras e remunerações que busca dentro do plano organizacional e cultural valorizar e remunerar de forma a reter e proporcionar um ambiente saudável dentro da organização. Para Paschoal Administração de Cargos e Salários no modelo PCCR formaliza, estrutura e instrumentaliza as organizações de média e grande porte.

Neste contexto de evolução, prós e contras, observa-se que a busca por eficiência, eficácia e efetividade nos processos é continua tornando um desafio a ser atingido nas empresas diante o grau de complexidade das instituições. Alinhado a este desafio, ocorre a necessidade de responder a perguntas: qual metodologia a ser utilizada? Como fazer? O que fazer? Neste momento observa-se a essência da Administração como ciência em buscar desenvolver em cada situação, por não haver uma formula teórica ou teoria administrativa aplicada com 100% de eficácia e sim teoria aplicada a cada situação. (Chiavenato, 2004)

Diante o exposto, pode-se compreender a importância e valor que o modelo de gestão autocrático proporciona na gestão estratégica das organizações, definindo e tornando claro os objetivos e metas no âmbito que está inserido.

2.4 LIDERANÇA LIBERAL

Ervilha (2012) destaca que o modelo liberal já proposto por Platão, trata-se de um modelo de gestão livre, com autonomia, possibilitando uma autogestão por parte dos colaboradores, implicando maior experiência a eles. Profissionais com habilidades técnicas e comportamentais como estas denominadas de *soft skills e hard skills* são conhecidas no mercado como plenos ou sênior, estando com maior capacidade de tomada de decisões.

“Este gerenciamento deve ser desenvolvido nos diversos níveis da empresa, seja operacional e gerencial por meio da exploração e avanço das habilidades e competências ainda não trabalhadas no grupo com o intuito de elevar o desempenho e autonomia”. (Marques, 2015, p.90).

Para Chiavenato (2004), no conceito Laissez-Faire, diversos pontos devem ser identificados e elencados devido a autonomia exacerbada que poderá gerar limitação na presença do líder, mostrando-se como um apoio desde que pedissem, divisão de tarefas a cargo do grupo, demonstrando-se de forma passiva ao ser solicitado. Tais processos podem gerar oscilações, imparcialidades e discussões por motivos pessoais.

De acordo com Ribeiro:

A participação do líder no debate é pequena, limitando-se, apenas, a apresentar os variados materiais à disposição do grupo para o cumprimento de suas funções, esclarecendo que pode fornecer informações desde que solicitadas. (RIBEIRO, 2009, p. 74)

Drucker (2019) afirma que a liderança descentralizada permite maior liberdade aos colaboradores para executarem suas atividades, de modo, que a participação ocorre a esclarecer dúvidas quando solicitados, sua divisão e tarefas fica a cargo do grupo, sem atuação direta do líder.

Desse modo, os modelos de gestão são adequados e inovados conforme a cultura e direção social que estão inseridos, de modo a produzir resultados em conformidade com missão, visão e valores da organização. Somado a isso, a aculturação, socialização ou integração dos novos colaboradores que compreenderão as características da gestão da empresa. (Schein, 2022).

A gestão de liderança acompanha o crescimento administrativo ocorrido após a Teoria

Clássica de Fayol e Científica de Taylor, libertando os conceitos mecanicistas e adequando-se aos novos padrões sociais e da psicologia organizacional. Rothmann (2017).

Conforme supracitado, compreende-se que o modelo de gestão liberal oferece autonomia e autogestão aos colaboradores experientes, através de seu desempenho e tomada de decisões. Este modelo deve ser desenvolvido em todos os níveis da empresa, explorando e aprimorando as habilidades do grupo.

O líder assume um papel passivo, fornecendo apoio e informações quando solicitado, sem interferir na divisão de tarefas ou decisões do grupo. Esse modelo descentralizado permite maior liberdade aos colaboradores, mas exige maturidade e responsabilidade para o sucesso. A escolha do modelo de gestão deve considerar a cultura da empresa e os resultados desejados, além de integrar os novos colaboradores à cultura organizacional.

3 METODOLOGIA

Método é o caminho tomado através de regras com o intuito de buscar conhecimentos e práticas para explicar determinado problema ou hipóteses, podendo ir além, operacionalizando por meio de técnicas e pragmático com a finalidade de desenvolver e encontrar soluções. Marconi (2022).

A abordagem empregada na concepção deste estudo consiste em pesquisa bibliográfica, investigativa e explicativa, utilizando como embasamento a literatura especializada, ensaios e conteúdo online relacionados à liderança. O objetivo foi fornecer uma perspectiva ampla sobre a influência do papel do líder dentro de uma estrutura organizacional com base nos meios de pesquisa dos acadêmicos SCIELO, LILACS e MEDLINE entre os anos de 2000 e 2024.

Uma análise comparativa entre os modelos de liderança autocrática e liberal, utilizou-se uma abordagem qualitativa. Isso envolveu a revisão e a descrição das principais características, vantagens e desvantagens de cada modelo, com base em fontes confiáveis e estudos acadêmicos.

Para Karina e Lozada (2019) a revisão bibliográfica consiste no estudo teórico da temática abordada no cenário atual, inebriando uma análise dos conceitos produzidos que proporcionarão novas produções científicas.

A metodologia proposta para este trabalho envolve uma abordagem abrangente e estruturada, dividida em etapas fundamentais. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica

aprofundada, explorando autores relevantes sobre liderança, cultura organizacional e modelos de gestão. Essa fase permite uma compreensão abrangente dos conceitos-chave e das teorias existentes.

Por fim, uma análise comparativa entre os modelos de liderança autocrática e liberal, utilizando uma abordagem qualitativa. Isso envolverá a revisão e a descrição das principais características, vantagens e desvantagens de cada modelo, com base nas literaturas disponíveis dos autores e estudos acadêmicos relacionados ao tema. Além disso, serão exploradas as relações entre esses modelos e a produtividade no ambiente de trabalho nas obras literárias.

4 RESULTADOS

O estudo dos conceitos elencados pelos autores propicia uma análise temporal da Administração desde o seu início até o período atual. Pensadores como Chiavenato, Vergara, Ervilha, Campos entre outros abordam os modelos de gestão sobre o comportamento das pessoas e sua influência na produtividade e desenvolvimento das organizações.

O modelo de gestão liberal destaca a importância da autonomia e autogestão dos colaboradores, que são considerados junior, plenos ou sênior no mercado. Esse modelo deve ser desenvolvido em todos os níveis da empresa, com o líder assumindo um papel passivo e fornecendo apoio quando solicitado. A descentralização da liderança permite maior liberdade aos colaboradores, mas exige maturidade e responsabilidade. A escolha do modelo de gestão deve considerar a cultura organizacional e integrar os novos colaboradores à empresa.

No Quadro 01, abaixo, destacam-se os aspectos positivos e negativos do sistema de gestão liberal.

Quadro 01: Aspectos da Gestão Liberal.

Gestão Liberal			
Autores	Positivos	Autores	Negativos
Chiavenato	Desevolvimento de habilidades	Chiavenato	Falta de Controle sobre a atividade
Vergara	Encoraja a tomada de riscos	Drucker	Uso ineficiente do tempo
Ervilha	Melhora a tomada de decisões	Ervilha	Pode comprometer resultados
Campos	Melhora as relações interpessoais	Ribeiro	Não é adequado a todas as situações

Fonte: Chiavenato, 2021; Campos 2021; Drucker, 2017; Vergara2016
Elaborado pelo autor, 2024.

As instituições são formadas por colaboradores que necessitam de diversos fatores para que sejam alcançados objetivos e metas estabelecidas e conduzidas através da liderança. Deste modo, Maslow em sua Teoria das Necessidades aborda pontos como: necessidade fisiológica, segurança, meio social, status e estima do colaborador e auto-realização do mesmo, assim, corrobora com a evolução administrativa observada diante as teorias e modelo de sociedade ao qual estamos enseridos.

O modelo autocrático de gestão, que centraliza diretrizes e controle, pode gerar emoções negativas, assim, com o avanço social e tecnológico, surgiram diversas teorias gerenciais refletindo uma evolução nas práticas de gestão. O modelo autocrático é associado ao eixo X, valorizando comportamentos mecanicistas, enquanto o eixo Y enfatiza abordagens mais humanistas. Apesar das vantagens como supervisão contínua e previsibilidade, ele pode não priorizar o desenvolvimento individual dos colaboradores. A administração busca desenvolver abordagens adequadas a cada situação reconhecendo a importância do modelo autocrático na definição de objetivos organizacionais.

Quadro 02: Aspectos Autocráticos

Gestão Autocrática			
Autores	Positivos	Autores	Negativos
Chiavenato	Apenas o líder decide e fixa as diretrizes sem participação da equipe	Chiavenato	Dependência do líder
Vergara	Rápida decisão	Vergara	Desvalorização da criatividade e habilidades da equipe
Campos	Aumento da especialização	Campos	Bloqueio de desenvolvimento do profissional
Ervilha	Melhor aproveitamento em equipes inexperientes	Ribeiro	Falta de colaboração

Fonte: Chiavenato, 2021; Campos 2021; Drucker, 2017; Vergara2016.
Elaborado pelo autor, 2024.

As instituições são compostas por colaboradores que precisam de liderança para atingir objetivos, como abordado por Maslow em sua Teoria das Necessidades, que inclui fatores como fisiologia, segurança e auto-realização. O modelo autocrático, centrado no controle do líder, oferece vantagens como decisões rápidas (Vergara) e especialização (Campos), sendo eficaz para equipes inexperientes (Ervilha). Contudo, ele gera dependência do líder (Chiavenato),

desvaloriza a criatividade da equipe (Vergara), bloqueia o desenvolvimento profissional (Campos) e reduz a colaboração (Ribeiro). Com o avanço social e tecnológico, novas teorias gerenciais surgiram, promovendo práticas de gestão mais humanistas.

Tais necessidades são saciadas de acordo com modelo de gestão estabelecido e cultura organizacional, segundo Chiavenato (2004) o comportamento dos grupos são estabelecidos pelo estilo de supervisão e liderança, proporcionando aumento de desempenho e compromisso. No Quadro 03 pode observar e compreender o posicionamento dos autores sobre os modelos de liderança abordados e seus pensamentos.

Quadro 03: Liderança Liberal x Autocrática

Liderança			
Autores	Gestão Autocrática	Autores	Gestão Liberal
Chiavenato	Modelo de gestão centralizado, podendo ocasionar emoções negativas.	Chiavenato	Limitação na presença do líder, divisão de tarefas a cargo do grupo. Tais processos podem gerar oscilações, imparcialidades e discussões por motivos pessoais.
Vergara	Hierarquização, alto controle nos processos por vezes pessoal.	Drucker	Maior liberdade, sem atuação direta do líder
Ervilha	Comportamentos mecanicistas, incisivos.	Ervilha	Gestão livre, autonomia, autogestão.
Campos	Supervisão contínua, centralização, metas definidas e previsibilidade.	Ribeiro	Baixa participação do líder, posição de esclarecedor com informações e apoio do grupo

Fonte: Chiavenato, 2021; Campos 2021; Drucker, 2017; Vergara2016

Elaborado pelo autor, 2024.

Os autores pesquisados apresentam definições, palavras e modelos de gerenciamento de pessoas alinhadas as funções do administrador desenvolvida de forma primária por Henry Fayol e aprimorada de acordo com evolução das teorias gerais da Administração, atualmente com as siglas PODC que configuram-se em planejamento, organização, direção e controle do setor, departamento ou organização.

Neste terceiro quadro Liderança Liberal x Autocrática analisa-se as definições e abordagens dos autores com a temática, possibilitando confrontar as idéias e conceitos estabelecidos.

Diante das observações identifica-se que os modelos de gestão liberal e autocrática dispõem de capacidade, eficiência e eficácia quando aplicados de maneira correta a cultura da organização. Segundo Peter Schein (2022) a liderança e cultura organizacional estão interligadas, Chiavenato (2005) complementa que o líder deve ser formado.

A cultura organizacional vem como forma principal para o modelo de gestão a ser definido e seguido na organização, valores, crenças, organogramas, estrutura hierárquica, missão, visão, valores, manuais de boas práticas são alguns dos elementos que podem ser observados e validam o modelo de gestão.

Desta forma, observa-se através da análise e comparação dos autores que não há um modelo de gestão correto ou errado e sim aquele que mais se enquadra na estrutura organizacional e cultural da organização.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destacou a importância da análise sobre liderança na cultura organizacional e no desempenho das empresas, abordando os modelos de liderança liberal e autocrática. Esses modelos estão presentes em muitas instituições e organizações, proporcionando a observação não apenas da figura do líder de forma centralizada ou descentralizada, mas a cultura na qual ele está inserido que propiciará resultados e metas esperadas.

O modelo de gestão de uma organização está intrinsecamente ligado à sua cultura organizacional. A forma como uma empresa é gerenciada reflete diretamente os valores, crenças e normas que permeiam sua cultura estando alinhadas com modelo de gestão autocrático e liberal, desta forma, a produção científica responde a problematização de compreender como diferentes estilos de liderança impactam a eficiência e a eficácia das operações empresariais.

Assim, a busca por identificar e caracterizar os modelos de liderança autocrática e liberal como objetivo de pesquisa foi alcançada, seus aspectos e modo gerencial desenvolvido nas organizações modernas. identificando o perfil e nível de produtividade em empresas modernas.

Por fim, a continuidade de pesquisas e publicações relacionadas ao tema são de extrema importância para produção científica e descoberta de novas teorias para estudos de forma analítica do modelo democrático de gestão nas instituições sejam elas Governamentais ou privadas em conjunto com modelos abordados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração – Vol. 2 . Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559770625. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770625/>. Acesso em: 16 de março. 2024.

CAMPOS, Kiko. O que é liderança autocrática: vantagens e desvantagens desse estilo.

Poder da Escuta. 15 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.poderdaescuta.com/o-que-e-lideranca-autocratica-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso 10 mar. 2024.

COHEN, William A. Peter Drucker, melhores práticas: como aplicar os métodos de gestão do maior consultor de todos os tempos para alavancar os resultados do seu negócio. .

Grupo Autêntica, 2017. E-book. ISBN 9788551301951. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788551301951/>. Acesso em: 15 mar. 2024.

DAHL, Jean. Liderança Lean . Editora Alta Books, 2021. E-book. ISBN 9786555202335.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555202335/>.

Acesso em: 16 mar. 2024.

DRUCKER, Peter F. Drucker . Editora Alta Books, 2019. E-book. ISBN 9788550816081.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550816081/>.

Acesso em: 17 mar. 2024.

ERVILHA, Antônio de Jesus L. Liderando equipes para otimizar resultados . Editora

Saraiva, 2012. E-book. ISBN 9788502177703. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502177703/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

LOZADA, Gisele; NUNES, Karina S. Metodologia científica . Grupo A, 2019. E-book.

ISBN 9788595029576. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029576/>. Acesso em: 08 abr.

2024.

MARQUES, José C. Gestão de Recursos Humanos. Cengage Learning Brasil, 2015. E-book. ISBN 9788522123599. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522123599/>. Acesso em: 14 mar. 2024.

MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. Metodologia Científica . Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559770670. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559770670/>. Acesso em: 08 abr. 2024.

ROTHMANN, Ian. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788595152700. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595152700/>. Acesso em: 17 mar. 2024.

SCHEIN, Edgar H.; SCHEIN, Pedro. Cultura Organizacional e Liderança . Grupo GEN, 2022. E-book. ISBN 9786559773626. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559773626/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SWAIM, Robert W. A Estratégia Segundo Drucker - Estratégias de Crescimento e Insights de Marketing Extraídos da Obra Peter Drucker .Grupo GEN, 2011. E-book. ISBN 978-85-216-2616-9. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2616-9/>. Acesso em: 14 mar. 2024.

VERGARA, Sylvia C. Gestão de Pessoas, 16ª edição . Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788597007985. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007985/>. Acesso em: 18 de abril. 2024.